

<http://www.insee.fr/fr/publications-et-services>, вільний. – Загол. с екрана. – Язык франц.

3. Sachs, Jeffrey D. (2015). The Age of Sustainable Development. New York: Columbia University Press. ISBN 9780231173155.

4. Шулькевич Т.В. Прогнозування нелінійних нестационарних процесів різної природи /

Шулькевич Т.В., Нестеренко О.В., Селін Ю.М. // Інформаційні технології та спеціальна безпека. Науковий журнал [Текст] № 1(003) 2018. – С. 56-62.

5. Селін Ю.М. Системний аналіз екологічно небезпечних процесів різної природи. [Текст] / Селін Ю.М. // Системні дослідження та інформаційні технології, 2007, № 2. – С. 22-32

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ С КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ПИТАНИЯ

Симонян А.Р.

Национальный аграрный университет Армении

Балаян Р.М.

Национальный аграрный университет Армении

Карпетян Э.Г.

Национальный аграрный университет Армении

MODE OF INCREASE OF EFFECTIVE POWER OF THE ENGINE ZMZ-4063.10 WITH THE COMBINED FEED SYSTEM

Simonyan A.,

Armenian national agrarian university

Balayan R.,

Armenian national agrarian university

Karapetyan E.

Armenian national agrarian university

Аннотация

Переоборудование бензиновых двигателей газобаллонными установками, приводят к потерям их полезной мощности. Одним из способов исправления этого недостатка является увеличение степени сжатия двигателя за счет замены прокладки головки двигателя, коленчатого вала и поршня двигателя. В работе представлена методика расчета увеличения степени сжатия двигателя ЗМЗ-4063.10, путем уменьшения толщины прокладки головки двигателя и увеличения ходов поршня, что обеспечить увеличение эффективной мощности двигателя, а значит и тягово-скоростных качеств автомобиля.

Abstract

Re-equipment of gasoline engines with gas-balloon installations leads to losses of their useful power. One way to correct this shortcoming is to increase the compression ratio of the engine by replacing the engine head gasket, crankshaft and engine piston. The paper presents a method for calculating the increase in the compression ratio of the ZMZ-4063.10 engine, by reducing the thickness of the engine head gasket and increasing the piston strokes, which will increase the effective engine power, and hence the traction and speed qualities of the car.

Ключевые слова: двигатель, коленчатый вал, эффективная мощность, степень сжатия, литраж.

Keywords: engine, bent shaft, effective power, compression ratio, displacement volume

Постановка проблемы

В мире насчитывается более 28,5 млн. газобаллонных автомобилей, работающих на компримированном газовом топливе [1]. В Республике Армения этот парк составляет примерно 55% от общего количества автомобилей, а в перспективе планируется увеличить количество газобаллонных автотранспортных средств малого и среднего класса в городских условиях.

Перевод автомобилей на газовое топливо осуществляют путем установки газовой аппаратуры в условиях их эксплуатации. Подобными работами занимаются различные организации, не имеющие непосредственного отношения к производству автомобилей.

Постановка проблемы

Принимая в основу тот факт, что переоборудования автомобилей на газовое топливо приводят к существенной потери эффективной мощности двигателя [2], то предлагаемая методика увеличения эффективной мощности актуальна и своевременна продиктована существующим состоянием эксплуатации газобаллонных автомобилей.

Цель статьи

Целью работы является увеличение рабочего объема одновременно и степени сжатия двигателя внутреннего сгорания ЗМЗ-4063.10, за счет изменения размеров плеча шатунной шейки коленчатого вала, поршня и прокладки головки двигателя.

Известно [3], что эффективная мощность двигателя определяется следующим образом:

$$N_e = \frac{p_e \cdot V_L \cdot n}{30 \cdot \tau}, \text{ кВт,} \quad (1)$$

где p_e - среднее эффективное давление в цилиндре, МПа,

V_L - рабочий объем двигателя, л,

Среднее эффективное давление определяется по выражению

$$p_e = p_i - p_M, \quad (2)$$

где среднее давление механических потерь p_M определяется по формуле

$$p_M = 0,034 + 0,0113V_{n.c.p.}, \quad (3)$$

$V_{n.c.p.}$ средняя скорость поршня

$$V_{n.c.p.} = \frac{S \cdot n}{10^4 \cdot 3}, \text{ м/с,} \quad (4)$$

S - ход поршня, мм

n - номинальные обороты при котором получается максимальная мощность, мин⁻¹.

p_i среднее индикаторное давление

$$p_i = \varphi_u \cdot p'_i, \quad (5)$$

φ_u коэффициентом полноты индикаторной диаграммы, $\varphi_u = 0,96$.

Теоретическое среднее индикаторное давление будет

$$p'_i = \frac{p_c}{\varepsilon - 1} \left[\frac{\lambda}{n_2 - 1} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon^{n_2 - 1}} \right) - \frac{1}{n_1 - 1} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon^{n_1 - 1}} \right) \right], \quad (6)$$

где p_c давление в конце сжатия, МПа

ε - степень сжатия,

$\lambda = 4$ - степень повышения давления,

n_1 - политроп сжатия, принимаем равным 1,376,

n_2 - политроп расширения, принимаем равным 1,252.

$$N_e = \left(\varphi_u \cdot \frac{p_a \cdot \varepsilon_1^{n_1}}{\varepsilon_1 - 1} \left[\frac{\lambda}{n_2 - 1} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_1^{n_2 - 1}} \right) - \frac{1}{n_1 - 1} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_1^{n_1 - 1}} \right) \right] - \left(0,034 + 0,0113 \frac{S \cdot n}{10^4 \cdot 3} \right) \right) \frac{\pi \cdot D^2 \cdot S \cdot i}{120 \cdot 10^6 \cdot \tau} \cdot n. \quad (11)$$

Изложение основного материала

Заменяя прокладку головки двигателя толщиной 1,2 мм в металлическую 0,5 мм (для двигателя ЗМЗ-409.10), получим величину камеры сгорания равной $V'_k = 0,06402$ дм³ вместо предыдущего

$$V_k = 0,06867 \text{ дм}^3.$$

Поставив на блок двигателя ЗМЗ-4063.10 коленчатый вал двигателя ЗМЗ-409.10 и поменяв поршень, с наименьшим расстоянием от головки поршня до середины пальца увеличиваем ход поршня от 86 мм, до 94 мм, соответственно литраж двигателя будет:

$$V_L = \frac{\pi \cdot D^2 \cdot S \cdot i}{4 \cdot 10^6} = 2,5, \text{ л.} \quad (12)$$

Давление в конце сжатия определяется по формуле

$$p_c = p_a \cdot \varepsilon^{n_1}, \quad \text{МПа,} \quad (7)$$

а давление в конце впуска

$$p_a = p_k - \Delta p_a, \text{ МПа,} \quad (8)$$

где p_k - атмосферное давление окружающей среды, $p_k = p_0 = 0,1$ МПа,

Δp_a - потери давления на впуске в двигателе, МПа

$$\Delta p_a = (\beta^2 + \xi_{en}) A_n^2 \cdot n^2 \cdot \rho_k \cdot 10^{-6} / 2, \quad (9)$$

ρ_k - плотность заряда на впуске, кг/м³

$$\rho_k = \frac{p_k \cdot 10^6}{R_B \cdot T_k}, \quad \text{по результатам расчетов}$$

$$\rho_k = 1,189 \text{ кг/м}^3 \quad (10)$$

R_B - удельная газовая постоянная для воздуха, принимаем равным 287 Дж/(кг·град)

T_k - температура окружающей среды, в К, $T_k = 293$ К,

$$A_n = \omega_{BП} / n_N,$$

$\omega_{BП}$ - средняя скорость движения заряда, принимаем равным 95 м/с.

β - коэффициент затухания скорости движения заряда,

ξ_{en} - коэффициент сопротивления впускной системы, для бензиновых двигателей сумма последних двух величин принимается

$$(\beta^2 + \xi_{en}) = 2,8.$$

Формулами (8) и (9) определены давления $\Delta p_a = 0,015$ МПа, и $p_a = 0,085$ МПа.

Подставляя уравнения (4) и (6) в (1) формула для определения эффективной мощности двигателя примет следующий вид

где i - количество цилиндров двигателя, 4.

D - диаметр цилиндра, 92 мм.

Следовательно новая степень сжатия получится:

$$\varepsilon_1 = \frac{V_L + V'_k}{V'_k} = \frac{0,625 + 0,06402}{0,06402} = 10,76.$$

Учитывая уравнение (11), было рассчитано (таблица 1) и построено графики (рис.1) мощностей от оборотов коленчатого вала, как для двигателя базовой модели ЗМЗ-4063.10, так и для предлагаемой моделиб имея введу изменения степени сжатия и хода поршня (строка 1 и 2).

Таблица 1

Результаты теоретической расчетов мощности двигателя

Мощность двигателя, N_e , кВт		n, обороты коленчатого вала, об./мин.								
		800	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500 (n_N)
1	Базовая модель при: $\varepsilon = 9,3, S = 86\text{мм}$	16,21	20,14	29,74	39,04	48,03	56,72	65,09	73,15	80,9
2	Предлагаемая модель при: $\varepsilon = 10,75, S = 94\text{мм}$	19,37	24,07	35,55	46,66	57,41	67,79	77,8	87,44	96,7
3	Экспериментальная: $\varepsilon = 10,75, S = 94\text{мм}$, при работе на КПП	15,7	19,6	29,1	38,5	47,6	56,1	64,6	72,5	79,8

Учитывая вышесказанное, а также несклонность КПП к детонации и для достоверности указанной цели, нами в Национальном аграрном университете Армении в лаборатории “Двигатели внутреннего сгорания” было собрано двигатель (разновидность которого используется в модификациях автомобилей семейства ГАЗель) с указанными конструктивными показателями и проведены сравнительные лабораторные исследования, зависимости эффективной мощности от оборотов коленчатого вала, на высоте 1000 м над уровнем моря (рис.2).

Исследования проводились на обкаточно-тормозном стенде [4] с комбинированной системой питания при работе на КПП, полностью открытой дроссельной заслонке и полной нагрузке, результаты которой приведены в таблице 1 (строка 3). С полученными экспериментальными результатами было построено зависимость мощности двигателя от оборотов коленчатого вала рис.1. (пунктирная линия, с треугольным значком).

Рис.1. Зависимость мощности двигателя от оборотов коленчатого вала:

■ базовая, ● предлагаемая ▲ экспериментальная.

Рис.2. Общий вид лабораторного обкаточно-тормозном стенда

Выводы и предложения

Принимая в виду выше изложенное получим значение эффективной мощности, равной 96,7 кВт, что на 15,8 кВт, или на 19,5 % больше от мощности базовой модели двигателя.

Список литературы

1. <http://www.iangv.org/current-ngv-stats/>
2. Базилян Н., Симонян А. Результаты лабораторных исследований работающего

различными видами топлива двигателя. Агронаука, Ереван, 2006, н. 1-2, ст. 72-75

3. Колчин А.И., Демидов В.П. Расчет автомобильных и тракторных двигателей. -М: "Высшая школа", 2008, 496 ст.

4. Юшков А. Н. Испытание двигателей внутреннего сгорания и топливной аппаратуры: учебное пособие / А. Н. Юшков, Е. Н. Сивков; Сыкт. лесн. ин-т. – Сыктывкар: СЛИ, 2013. – 72 с.